

तांबूल सेवनाचे (विड्याचे पान खाणे) प्राचीन व आधुनिक दृष्टीने महत्त्व

नेहते मिनल अरविंद¹, डॉ. भाग्यश्री भलवतकर²

¹पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थी

²संस्कृत विभाग प्रमुख, मू. जे. महाविद्यालय, जळगाव

Corresponding author- नेहते मिनल अरविंद

Email-minalsachin152@gmail.com

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धती प्राचीन काळापासून देशात अस्तित्वात आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगातही आयुर्वेदाचे महत्त्व कमी झालेले नाही. त्यामुळे आजही अनेक लहान-मोठ्या आजारांवर आयुर्वेदिक उपचार फायदेशीर ठरत आहे. पूर्वीच्या काळी मानव निसर्गाच्या सान्निध्यात रहात होता. त्याचे दैनंदिन कार्यक्रम उदा. दंतधावन (दात घासणे), न्याहरी, भोजन, पेयपान, तांबूल (भोजनोत्तर पान खाणे), पाचक औषधे, विविध रोग, प्रसूती, बाळंतपण समारंभ, पूजा-अर्चा वगैरे कार्यक्रमात विविध वनस्पतींचा वापर होत असे. त्यामुळे मानवाला वनस्पतींचा चांगला परिचय होता. प्राचीन भारतीय संस्कृतीची शेती आणि आयुर्वेद ही प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. त्यामुळेच भारतीयांना तेव्हापासून आयुर्वेदाचे व वनस्पतींचे सखोल ज्ञान होते. मानव दैनंदिन जीवनात अनेक वनस्पतींचा वापर करतो जसे कडूनिंब, कोरफड, हळद, आवळा, भृंगराज, तुळस, अद्रक, नागवेलीचे पान, बेलाची पाने, आंब्याची पाने, मेथीच्या बिया, मसाल्याचे पदार्थ - लवंग, मिरे, वेलदोडे, तेजपान, मोहरी, ओवा, दगडफूल इत्यादी.

प्राचीन काळापासून भोजनोत्तर तांबूलग्रहण (पान खाणे) करण्याची पद्धत आहे. संस्कृत महाकाव्य रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ तसेच संस्कृत साहित्य ग्रंथांमध्ये नागवेलीचा उल्लेख प्रचुर मात्रेत आहे. याच्या उत्पत्तीविषयी बरई जमातीच्या (नागवेलीच्या पानांचा व्यापार करणारे लोक) लोकांविषयी कथा प्रचलित आहे. ती अशी महाभारतातील युद्धोपरांत पांडवांनी अश्वमेध यज्ञ आयोजित केले होते. मांगलिक कार्यासाठी त्यांनी पाताळलोकातील वासुकी नागराजाजवळ आपला दूत पाठविला. वासुकीने त्याची करंगळी कापून दिली व तिला जमिनीत रोपण करण्यास (पेरण्यास) सांगून त्यातून नागवेल या वनस्पतीची निर्मिती झाली. म्हणून तिला नागवेल्ल असेही म्हणतात. अतिप्राचीन काळामध्येही याचा उपयोग मुखशुद्धी, सुगंधी तसेच रूचीवृद्धी (तोंडाला चव येण्यासाठी) यासाठी व देवपूजनादि शुभकर्म, उत्सवांमध्ये सुस्वागतार्थ नागवेलीचा उपयोग होत असे.

बाणभट्टाच्या साहित्यामध्ये मुख्यतः कादंबरीमध्ये तांबूल सेवनाचे भरपूर संदर्भ सापडतात. अतिथींना पान देणे व पानांची खरेदी -विक्री करणारे तांबूलिक यांचाही उल्लेख आढळतो.

परिपीतधूमवर्तिरूपस्पृश्य च गृहीतताम्बूल तस्मात् ॥91॥¹

उपजातपरिचयश्चास्मै ताम्बूलमदापयत्..... ॥2

ताम्बूलिकं भवनमिवकृतं ॥93॥³

त्याकाळी अतिथींना, गृहस्थांना पान देण्यासाठी एक सेवकाची योजना केलेली असायची.

कादम्बर्यास्ताम्बूलदायिनी तमालिकां ॥94॥⁴

कृतसन्ध्यानमस्कृतिगृहीतताम्बूलः केयूरका⁵

पत्रलेखानामताम्बूल करङ्कवाहिनी ॥96॥⁶

बाणाने एकास्थानी लतेच्या ऐवजी वृक्षही म्हटले आहे.

ताम्बूलवृक्षकान् बिभ्राणेनानुगम्यमानानि ॥97॥⁷

विंध्याटवीमध्ये जांभूळ आणि लिंबाच्या झाडांवर नागवेल चढल्याचा उल्लेख आहे.

तरल-ताम्बूलीस्तम्बजालकितजम्बूजम्भीरवीथयः ॥98॥⁸

त्याचप्रमाणे आयुर्वेदाचे बृहत्रयी ग्रंथ यामध्येही नागवेलीच्या पानांचे गुणधर्म वर्णन केलेले आहे. चरकसंहितेत मात्राशितीयम् अध्यायामध्ये सुगंधी द्रव्यांनी मुखधारण करण्याचा उल्लेख आहे. मुखशुद्धी भोजनात रूचि उत्पन्न होण्यासाठी, मुख दौर्गंध नाश करण्यासाठी सुपारी, कंकोळ, लवंग, नागवेलीची पाने वेलची तोंडात चघळण्यास सांगितले आहे.

धार्याण्यास्येन वैशद्यरूचि सौगन्ध्यमिच्छता।

कक्कोलस्य फलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं तथा॥77॥⁹

सुश्रुतसंहितेत अन्नपानविधी अध्यायात शाकवर्गात
ताम्बूलचा उल्लेख आहे. ताम्बूल सुगंधी स्वरहितकर,
मुखकण्डू (मुखप्रदेशी खाज), क्लेद, दौर्गन्ध्यनाशक आहे.

ताम्बूलपत्रं तीक्ष्णोष्णं कटुपित्तप्रकोपणम्।

सुगन्धि विशदं तिक्तं स्वरं वातकफापहम्॥279॥ 10

अष्टांगहृदय संहितेत सूत्रस्थानातील दिनचर्या अध्यायामध्ये
ताम्बूल सेवनाचा विधी सांगितला आहे.

ततो नावन गण्डूष धूमताम्बूलभागभवेत् ॥6॥ 11

नस्य (नाकात औषध टाकणे) गण्डूष (औषधी द्रव्यांच्या
काढ्याचा गुळणा), धुम्रपान (औषधी द्रव्यांचा धूर ओढणे)
यानंतर ताम्बूल सेवन करावे. तसेच ताम्बूलसेवन निषेध
म्हणजेच पान कोणी खाऊ नये याचाही उल्लेख आहे.

ताम्बूलं क्षतपित्तास्त्र रूक्षोत्कुपितचक्षुषाम्।

विषमूर्च्छां मदारानामपथ्यं शोषिणामपि ॥7॥12

क्षत तथा उरःक्षत व्याधीने (छातीचे आजार) पीडित,
पित्तविकार, रक्तविकार (रक्तपित्त), रूक्ष शरीर असणारे,
नेत्ररोगी, विषविकार, मूर्च्छा (चक्कर), मदात्यय, शोषरोग
(कृशता) यामध्ये ताम्बूल सेवन करू नये कारण नागवेलीचे
पान तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, रूचिकारक, कषाय (तुरट रसाचे),
तिक्त, कटु (तिखट, कडवट) व लघु (पचनास हलके) असते.
यामुळे कामवासना, रक्तधातू, पित्तधातू वाढते. शरीरात
अधिक उष्णता निर्माण होते. याचे अधिक सेवन दुर्व्यसन
आहे. उपाशीपोटी पान कधीही सेवन करू नये.

आयुर्वेदामध्ये वनस्पतींना चिकित्सेमध्ये अनन्य साधारण
महत्त्व दिलेले आहे. या भरपूर वनस्पतींची माहिती एकत्र
करून पूर्वीच्या काळी निघंटुची रचना विविध आचार्यांकडून
केली गेली. यामध्ये, 16 व्या शतकातील भावमिश्र विरचित
भावप्रकाशनिघंटु हे वनस्पतींची उत्कृष्ट, सखोल व अचूक
माहिती देणाऱ्यांमध्ये प्रसिद्ध आहे. यामध्ये ताम्बूल या
संस्कृत नावाने नागवेलीचे गुणधर्म, उपयोग वर्णित आहे.

ताम्बूलं-तमु ग्लानौ। (याची पाने पाण्याशिवाय
कोमेजून जातात) भावप्रकाश निघंटुमध्ये गुडुच्यादि
वर्गामध्ये ताम्बूलाचे (नागवेलीचे) वर्णन आहे.

ताम्बूलवल्ली ताम्बूली नागिनी नागवल्लरी।

ताम्बूलं विशदं रूच्यं तीक्ष्णोष्णं तुवरं सरम्॥11॥ 13

वश्यं तिक्तं कटु क्षारं रक्तपित्तकरं लघु।

बल्यं श्लेष्मास्य दौर्गन्ध्यमलवातश्रमापहम् ॥12॥14

नागवेलीचे संस्कृत नावे व गुण :

नागवेलीचे ताम्बूलवल्ली, ताम्बूली, नागिनी,
नागवल्लरी, ताम्बूल ही सर्व संस्कृत नावे आहेत. पानांचे
गुण-विशद गुण युक्त रूचिकारक, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, कषाय
रसयुक्त, वश्य (वशकारक), तिक्त (कडवट), कटु रसयुक्त
(तिखट), क्षार गुणयुक्त, रक्तपित्त उत्पादक, लघु (पचनास
हलके), बलकारक आहे. कफ, मुखाची दुर्गंधी, मल, वात
तसेच श्रम यांचा नाश करणारे आहे.

राजनिघंटुमध्ये श्रीवाटी (सिरिवाडी पान),
अम्लवाटी (अंबाडे पर्ण), सतसा (सातसीपर्ण), गुहागरे
(अडगर पर्ण), अम्लसरा (मालवामध्ये उगवणारे अंगरापर्ण),
पटुलिका (आंध्रप्रदेशात उगवणारे पोटकुली पर्ण), ह्वेसणीया
(समुद्र देश पर्ण) हे सात भेद व त्याचे गुणवर्णन केले आहे.

श्रीवाटी मधुरा तीक्ष्णावातपित्तकफापहा । ॥ 15

धन्वन्तरि निघंटु मध्ये पानाचे 13 गुण वर्णित आहे
जे स्वर्गातही दुर्लभ आहे पान, तीक्ष्ण (तिखट), कटु, उष्ण,
मधुर, क्षारगुणयुक्त, कषाय (तुरट), तसेच वात, कृमि, कफ,
दुःख यांचे नाशक आहे. हे धारणशक्ति (बुद्धी) व कामशक्ती
यांचे वर्धन करते.

भावप्रकाश ग्रंथामध्ये दिनचर्या प्रकरणामध्ये झोपून
उठल्यावर, स्नानानंतर, भोजनपश्चात्, वमनानंतर (उलटी
नंतर), तसेच राजसम्मान, विद्वत्सम्मान, रतिकाल, युद्धावर
जाताना, ताम्बूल सेवनाचे विशेष महत्त्व असल्याचे वर्णित
आहे.

नागवेल - विविध भाषांमधील नाव

हिन्दी	- पान
बंगाली	- पान, खासीपान
मराठी	- नागवेल, विड्याचे पान
तेलगु	- तमालपाकु
तामिळ	- वेत्तिलै
गुजराती, मारवाडी	- नागरवेल
मल्याळम	- वेत्तिल
फारसी	- तंबोल, बर्गे, तम्बोल
कोकणी	- पान
कन्नड	- अम्बाडीयेले
उर्दू	- पान
उडिया	- पानो
अरबी	- तंबूल

इंग्लीश	- बिटल लिफ (Betel leaf)
लॅटीन	- पाईपर बिटल लिन्न (Piper betal. Linn)
Family (कुळ)	- Piperaceae
स्वरूप	- सर्वप्रसिद्ध, सर्वप्रिय वेल, मूलरोहिणी वेलकिंवा लता, अत्यंत मनमोहक कोमल.
कांड	- अर्धकाष्ठमय, मजबूत तथा गाठीच्या जागी जाडसर.
पान	- पिंपळाच्या पानाप्रमाणे चौडे, अंडाकार हृदयाकृति, लंबाग्र, प्रायः 7 शिरांनी युक्त, चिकण, जाडसर, 2.5 सेमी लांब पर्णवृत्ताने जोडलेले.
पुष्प	- अवृन्त, काण्डज (स्पाईक), पुष्पव्यूह
फळ	- जवळपास 5 सेमी लांब, मांसल, लटकणारे, छोटे-छोटे फळ. पानांमधून विशिष्ट सुगंध येतो तसेच त्याचा स्वाद काही उष्ण व सुगंधयुक्त असतो.

उत्पत्तीस्थान :

भारतात (बिहार, बंगाल, उडीसा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र), श्रीलंका व मलयद्वीप येथे उष्ण व आद्रप्रदेशी शेती केली जाते. याच्या शेतामध्ये मध्यभागाची जमिन उंच व किनाऱ्याची उतरती असते. त्यामुळे शेतामध्ये पाणी साचत नाही. तसेच ऊन व हवेपासून वेळीचे संरक्षणासाठी नेटशेडही शेतामध्ये लावलेले असतात. शेतामध्ये ठिकठिकाणी बांबू रोवून वेळींना चढण्याची सोय केलेली असते.

उपयुक्तां- पत्र (पान - मुख्यतः), तैल, फळ

गुण- रस -कषाय, कटु

विपाक -कटु

वीर्य - उष्ण

मुख्य गुण - उत्तम दीपन (भूख वाढविणारे), पाचन (पचन करणारे), श्लेष्मघ्न (कफाचा नाश करणारे), वातहर (वातघ्न), पित्तप्रकोपक, उष्ण, स्वर्ग्य (स्वरासाठी चांगले), सुगंधित, शोथघ्न (सूजेचा नाश करणारे), व्रणरोपक (जखम भरून काढणारे), प्रतिदूषक (antibiotic), कृमिघ्न (जंताचा नाश करणारे), वृष्य (कामोत्तेजक), मुखातील कंडू-मल-क्लेद, दुर्गंधीनाशक.

कर्म व उपयोग :

शिरशूल (डोकेदुखी) - डोक्यावर याच्या पानांचा रस लावल्यास किंवा पान डोक्यावर बांधल्यास शिरशूल शांत होतो.

कास (खोकला) - पानांचा रस मधाबरोबर दिल्यास खोकला कमी होतो.

पीनस (जुनाट सर्दी) - प्रतिश्याय (सर्दी), लहान मुलांचा खोकला यामध्ये नागवेलीचे पान गरम करून एरंड तेल लावून छातीवर बांधल्यास लाभ होतो. तसेच नागवेलीचे पान कुटून मधासोबत सेवन केल्यास रूग्णास आराम मिळतो.

मुखरोग - सुपारी, चुना, काथ, वेलचि, बडीशेप आदि द्रव्य पानात ठेवून त्यांचा विडा बनवून मुखशुद्धीसाठी याचा वापर होतो. तसेच नागवेलीच्या पानांना वाटून त्यांचा लेप दातांवर ठेवल्यास दंतमूलगत शूल शोथ (सूज) आदिचे शमन होते शिवाय मुखदुर्गंधीचाही नाश होतो.

पचनासंबंधीचे आजार - आध्मान (पोटफुगी), आनाह (पोटात गुडगुड होणे, गॅसेस) नागवेलीचे पान किंवा विड्याच्या सेवनाने स्टार्च व पिष्टमय पदार्थांच्या पचनाला सहाय्य होते. तसेच पान खाल्ल्याने लालास्त्रावाची वृद्धी होऊन पाचन सुधारते. भात खाणाऱ्यांमध्ये याचा विशेष लाभ होतो. जर त्यांनी पान खाणे मध्येच बंद केले तर पचन व्यवस्थित होत नाही.

पानाचे वृष्य गुणधर्म:

ज्यांना पान खाण्याचे व्यसन असते त्यांना पान खाल्याने बरे वाटते, मन प्रसन्न होते, थकवा दूर होतो, तहान, भूक लागत नाही. तसेच काही अंशी कामोत्तेजना होते. म्हणून भोजनानंतर, स्नानानंतर, वमनानंतर (उल्टी नंतर) पान खाण्याचे विधान आहे.

कफप्रधान रोग, तमकश्चास (दमा), श्वसनिका शोथ (श्वसनलिकेला सूज), स्वरयंत्र शोथ (स्वरयंत्राला सूज) यामध्ये पानांचा रस प्यायला देतात व वरून बांधतात.

रोहिणी, (Diphtheria- घटसर्प) नामक लहान मुलांच्या गळ्याच्या आजारामध्ये या पानांचा रस गरम पाण्यासोबत एकत्र करून गुळणे करायला सांगतात.

गांठ, शोथ (सूज) - व्रणावर याचे पाने गरम करून बांधल्याने सूज व वेदना कमी होतात. तसेच व्रण लवकर बरा होतो. याच प्रकारे स्तनांवर बांधल्याने दुध थांबते व सूजही कमी

होते. पानाच्या रसात थोडा चूना टाकून सूजेवर पोटलीच्या रूपाने त्याचा उपयोग करतात.

मात्रा (Dose) - 5-10 मिली.

रासायनिक संगठन :

विड्याच्या पानामध्ये एक सुगंधित तैल (0.2-1.0%), स्टार्च, शर्करा, टॅनिन, डायस्टेस (Diastase 0.8-1.8%) हे पदार्थ असतात. याचे तेल हलक्या पिवळ्या रंगाचे, सुगंधित स्वादामध्ये तीक्ष्ण व दाहकारक असते. याच्या तेलामध्ये चॅविकॉल (Chavicol) कॅडेनीन (Cadenene), चॅविवेटॉल (Chavibetol), युजेनॉल चे सभाजिक (Isomeride of Eugenol) व सेस्क्विटर्पेन (Sesquiterpene) हे पदार्थ आढळतात. जावा तथा मनिला मध्ये या तेलात फिनॉल (Phenol) ची मात्रा अधिक असते. जुन्या पानांपेक्षा नवीन पानांमध्ये तेल, डायस्टेस, शर्करा अधिक असते. चॅविकॉल हे कार्बोलिक ॲसिडपेक्षा 5 पट अधिक प्रतिदूषक (Antiseptic) असते जे त्याच्या स्वररसामध्ये असते.

विड्याच्या पानात प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, कर्बोदके, खनिज, कॅल्शियम व विटामिन अ (Carotene), विटामिन क (Vit-C), विटामिन ब (thiamine, riboflavin, niacin) आढळतात.

अतिमात्रेत सेवनाने होणारे परिणाम :

अतिमात्रेमध्ये फक्त नागवेलीचे पान खाल्ल्यास विशिष्ट आजार सोडल्यास काहीही हानी होत नाही पण सुपारी, काथ आणि चुना यांच्या सोबत अतिमात्रेत पानाचे सेवन केल्यास पित्त प्रकोपक व्याधी, मूर्च्छा, रक्तपित्त, रूक्षता, कृशता वगैरे त्रास होऊ शकतो. सुपारीमध्ये अर्कीडाईन नामक विषारी पदार्थ असतो म्हणून सुपारी कमी घेणे योग्यच आहे. काथ अतिप्रमाणात घेतल्याने फुफ्फुसाचे आजार होण्याची भिती असते. चुना अति घेतल्यास दात खराब होतात.

पर्णाधिक्ये दीपनी रग्द्वारी पूगाधिक्ये रूक्षदा कृच्छद्वारी।
साराधिक्ये खादिरे शोषद्वारी चूर्णाधिक्ये पित्तकृत्पूतिगंधा॥

16

निष्कर्ष :

नागवेलीचे पान तीक्ष्ण, कटु, कषाय असते पण यामध्ये सुपारी, काथ, चुना आणि सुगंधी द्रव्य जसे वेलची, लवंग, बडीशेप, जायफळ, कापूर, पेपरमिंट, कंकोल,

खण्डशर्करा (खडीसाखर), चेरी (गोडसर लागण्यासाठी) एकत्र करून खाण्याची पद्धत आहे. ताम्बूल सेवन हे प्राचीन काळापासून प्रचलित असून आजही आधुनिक काळातही विविध प्रकारांनी पान सेवन चालू आहे. यामध्ये जयपुरी पान, बनारसी पान प्रसिद्ध आहे. नागवेलीचे पान औषधी गुणधर्मयुक्त असले तरीही प्रत्येक गोष्टीचे योग्य प्रमाणात व योग्य पदार्थ एकत्र करून खाणे शरीराला लाभदायक ठरते.

संदर्भ :

- 1) कादम्बरी पूर्वार्ध पृ. 80
- 2) कादम्बरी पूर्वार्ध पृ. 1024
- 3) कादम्बरी पूर्वार्ध पृ. 441
- 4) कादम्बरी पूर्वार्ध पृ. 880
- 5) कादम्बरी पूर्वार्ध पृ. 932
- 6) कादम्बरी पूर्वार्ध पृ. 980
- 7) हर्षचरितम्-चतुर्थ उच्छवास, पृ. 221
- 8) हर्षचरितम्-सप्तम् उच्छवास, पृ. 419
- 9) चरकसंहिता पूर्वार्ध, सूत्रस्थान, अध्याय 5, पृ. 92
- 10) सुश्रुतसंहिता पूर्वार्ध, सूत्रस्थान, अध्याय 46, पृ. 266.
- 11) अष्टांगहृदय, सूत्रस्थान, अध्याय-2, पृ.28.
- 12) अष्टांगहृदय, सूत्रस्थान, अध्याय-2, पृ.29
- 13) भावप्रकाश निघण्टु, पृ. 260.
- 14) भावप्रकाश निघण्टु, पृ. 260
- 15) भावप्रकाश निघण्टु, पृ. 260.
- 16) राजनिघण्टू, श्लोक क्र. 260

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1) डॉ. जयशंकरलाल त्रिपाठी-महाकवि श्रीमद्भागभट्टविरचिता कादम्बरी सविमर्श 'भावबोधिनी'-संस्कृत-हिन्दी व्याख्याद्वयोपेता पूर्वार्ध, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २०१३.
- 2) प्रो. कृष्णचंद्र चुनेकर, डॉ. गंगासहाय पाण्डेय-श्रीमद्भावमिश्रप्रणीतः भावप्रकाशनिघण्टुः सविमर्श-हिन्दी व्याख्योपेतः चौखम्बा भारती अकादमी, वाराणसी, २०१०.
- 3) प्रा. वै.य.गो जोशी-चरकसंहिता श्रीचक्रपाणिदत्त विरचित आयुर्वेददीपिका व्याख्या, मराठी भाषांतर आणि यशवंत टीकेसह (खण्ड पहिला), वैद्यमित्र प्रकाशन, पुणे, २००३.

- 4) कविराज डॉ. अम्बिका दत्तशास्त्री-सुश्रुतसंहिता 'आयुर्वेद तत्त्वसन्दीपिका' – हिन्दी व्याख्या - वैज्ञानिक विमर्श-टिप्पणी सहिता, प्रथम भाग (पूर्वार्ध), चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २००९.
- 5) डॉ. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी-अष्टाङ्गहृदयम् 'निर्मला'-हिन्दी व्याख्या विशेषवक्तव्यादिभिश्चविभूषितम्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २००९.
- 6) पं. श्री. जगन्नाथ पाठकः –महाकविबाणभट्टविरचितम् हर्षचरितम् श्री शंकर विरचित 'संकेत'-व्याख्यासहित हिन्दी व्याख्योपेतम्, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २०१७.

आधार ग्रंथ सूची

- 1) डॉ. इंद्रदेव त्रिपाठी – राजनिघंटु : - 'द्रव्यगुणप्रकाशिका', हिन्दी व्याख्योपेतः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २००२.
- 2) Dr. S. D. Kamat – Studies on Medicinal Plants & Drugs in Dhanvantari – Nighantu, Published by Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Varanasi, 2011.
- 3) Websites -
- 4) <https://www.researchgate.net> research paper by Subhash Chander Ahuja, 2011, Betel leaf and betel nut in India : History and uses.<https://www.1gm.com>>Patanjali